

O'ZBEKISTONDA KULOLCHILIK MAKTABLARINING O'RNI VA AHAMIYATI

Gubenova Gozzal Turganbayevna

Ajiniyoz nomidagi Nukus Davlat Pedagogika instituti

2-kurs mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12563644>

Annotatsiya: Ushbu maqolada, o'zbek amaliy san'ati va kulolchiligining tarixiy rivoji va hozirgi kundagi o'rni hamda ahamiyati borasida fikrlar bayon etiladi. Amaliy bezak san'ati va kulolchilik san'atiga tegishli masalalar maqolada aks etgan.

Kalit so'zlar: bezak, mehnat quroli, amaliy san'at, kulolchilik.

O'zbekistonda kulolchilik maktablari yoki san'at maktablari yosh o'quvchilar o'rtasida ijodkorlik va badiiy ifodani rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu ixtisoslashtirilgan maktablar o'quvchilar uchun tasviriy san'at, musiqa, raqs va teatr kabi san'atning turli turlarini o'rganishlari uchun o'ziga xos sharoit yaratadi. Kulolchilik maktablari o'quv dasturi iste'dod va san'atga bo'lgan ishtiyoqni rivojlantirish, shu bilan birga akademik mukammallik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga mo'ljallangan. Kulolchilik maktablari o'zining yuksak ta'lim standartlari va qat'iy o'quv dasturlari bilan e'tirof etilgan. Bu maktablarda o'quvchilar o'z sohasi bo'yicha malakali o'qituvchilardan maxsus ta'lim oladilar. O'quv rejasi odatda amaliy mashg'ulotlar, nazariy o'rganish va amaliy tajribani o'z ichiga oladi, bu talabalarga turli xil vositalar va texnikalar orqali o'zlarining badiiy qobiliyatlari va bilimlarini rivojlantirishga imkon beradi.

O'zbekistonda kulolchilik san'ati, hunarmandlikning loydan turli buyumlar tayyorlaydigan bir sohada faoliyat ko'rsatadi. Kulolchilikda asosiy xom ashyo tuproqdan tayyorlanadi va kelib chiqishi va tarkibi turlicha bo'lgan tuproqlardan turli xil kulollik buyumlari yasaladi. Tayyorlangan idishlar quritilib, xumdonda qizdiriladi. Kulolchilikning sodda usullari Osiyoning tog'liq hududlarida yashovchi xalqlarda hozir ham mavjud. Neolit davriga oid qarorgohlarning qazib topilgan qoldiqlari o'sha davrda idishlarning tagi uchli qilib tayyorlanganligini ko'rsatadi. Eneolit davrida Sharq mamlakatlarida, Yunonistonda nafis sopol idishlar tayyorlash, sopol dan me'morlikda foydalanish avj oladi. O'zbekiston bo'ylab kulolchilikning keng tarqalishi ta'lim muassasalarida ham hisobga olingan. Farg'ona, Buxoro-Samarqand, Xorazm va Toshkent shaharlari esa badiiy bezatish usuli, shakli va tayyorlanish usullariga ko'ra kulolchilik maktablari bilan ajralib turadi. Har bir maktab o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu

san'atni o'rganishga qiziqishgan talabalarni o'qitishga bag'ishlangan. Kulolchilik san'ati o'zining tarixi va rivojlanishi bilan o'zbek xalqining madaniyat va san'at sohasidagi ahamiyatli yo'nalishlardan biridir.¹

Kulolchilik san'ati, hunarmandlikning loydan turli buyumlar tayyorlaydigan bir sohada faoliyat ko'rsatadi. O'zbekistonda kulolchilik san'ati tarixiy rivojlanishga ega bo'lib, o'zbek xalqining madaniyat va san'at sohasidagi ahamiyatli yo'nalishlardan biridir. Kulolchilikda asosiy xom ashyo tuproqdan tayyorlanadi va kelib chiqishi va tarkibi turlicha bo'lgan tuproqlardan turli xil kulollik buyumlari yasaladi. Tayyorlangan idishlar quritilib, xumdonda qizdiriladi. Kulolchilikning sodda usullari Osiyoning tog'lik hududlarida yashovchi xalqlarda hozir ham mavjud. Neolit davriga oid qarorgohlarning qazib topilgan qoldiqlari o'sha davrda idishlarning tagi uchli qilib tayyorlanganligini ko'rsatadi. Eneolit davrida Sharq mamlakatlarida, Yunonistonda nafis sopol idishlar tayyorlash, sopolidan me'morlikda foydalanish avj oladi.

O'zbekiston bo'ylab kulolchilikning keng tarqalishi ta'lim muassasalarida ham hisobga olingan. Farg'ona, Buxoro-Samarqand, Xorazm va Toshkent shaharlari esa badiiy bezatish usuli, shakli va tayyorlanish usullariga ko'ra kulolchilik maktablari bilan ajralib turadi. Har bir maktab o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu san'atni o'rganishga qiziqishgan talabalarni o'qitishga bag'ishlangan. Kulolchilik san'ati o'zining tarixi va rivojlanishi bilan o'zbek xalqining madaniyat va san'at sohasidagi ahamiyatli yo'nalishlardan biridir. O'zbekiston Markaziy Osiyodagi boy madaniyat va tarixga ega davlatdir. O'zbekiston madaniyatining muhim jihatlaridan biri bu uning hunarmandchilik, xususan, to'qimachilik sohasidagi an'alaridir.

O'zbekistonda yosh o'quvchilarga hunarmandchilikni o'rgatishga bag'ishlangan kulolchilik maktablari nomli ixtisoslashtirilgan maktablar mavjud. Bu maktablarda o'quvchilarga kashtachilik, gilamdo'zlik, kulolchilik kabi o'zbek hunarmandchiligini o'rganish imkoniyati yaratilgan. O'quvchilarga mohir hunarmandlar saboq berib, o'z bilim va tajribasini kelajak avlodga yetkazmoqda. Kulolchilik maktablari o'quv dasturida o'quvchilarning o'z hunarini har tomonlama anglab yetishi uchun amaliy mashg'ulotlar bilan birga nazariy darslar ham o'rin olgan. O'zbekistondagi eng mashhur kulolchilik maktablaridan biri Toshkentdagi Milliy amaliy san'at oliygohi. Ushbu nufuzli muassasa 80 yildan ortiq vaqt davomida o'quvchilarni o'zbek xalqining an'anaviy hunarmandchiligi bo'yicha tayyorlab kelmoqda va ko'plab iste'dodli

¹A. Turg'unov. O'zbek kulolchiligi san'atining hududiy xususiyatlari. T. 2001.

hunarmandlarni yetishtirib chiqardi va ular mamlakat va xalqaro miqyosda e'tirofga sazovor bo'ldi.

Kulolchilik maktablarining asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarda ijodkorlik va innovatsiyalarni tarbiyalashdan iborat. Tajriba va izlanishlarni rag'batlantirish orqali bu maktablar o'quvchilarga o'zlarining noyob badiiy ovozi va uslublarini rivojlantirishga yordam beradi. San'atning turli shakllari va madaniy tajribalari bilan tanishish orqali talabalar o'zlarining dunyoqarashlarini kengaytira oladilar va san'atga nisbatan chuqurroq hurmatni rivojlantiradilar. Kulolchilik maktablari badiiy ta'limdan tashqari, akademik mukammallikka va shaxsiy rivojlanishga ham katta e'tibor beradi. Talabalar yuqori akademik standartlarni saqlab qolishlari va ularning intellektual va ijtimoiy ko'nikmalarini oshiradigan darsdan tashqari mashg'ulotlarda qatnashishlari talab qilinadi. Barkamol ta'limga yordam berish orqali ushbu maktablar o'quvchilarni kelajakda ham san'atda, ham boshqa ilmiy ishlarda muvaffaqiyatga tayyorlaydi. Kulolchilik maktablari o'zbek madaniy merosini asrab-avaylash va targ'ib qilish borasidagi sa'y-harakatlari bilan ham mashhur. Talabalar o'zbek san'atining an'anaviy turlaridan ilhom olishlari va o'zlarining madaniy merosi elementlarini o'z ishlariga kiritishlari tavsiya etiladi. Madaniy o'ziga xoslikka urg'u berish orqali o'quvchilarda o'z ildizlariga chuqurroq bog'lanish va o'z merosi bilan faxrlanish tuyg'usi shakllanadi.²

Kulolchilik maktablarining yana bir muhim jihati ularning yosh iste'dodlarni tarbiyalash, o'quvchilarni san'atga tayyorlashdagi o'rnidir. Ko'pgina bitiruvchilar professional rassomlar, musiqachilar, raqqosalar yoki aktyorlar sifatida karyeralarini davom ettiradilar, boshqalari esa san'at yoki tegishli sohalarda ta'lim olishni afzal ko'rishadi. Ularning ushbu maktablarda o'qitilayotgan ta'lim va qo'llab-quvvatlashi ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun mustahkam poydevor bo'lib, jahon miqyosida raqobatlashish imkonini beradi. Kulolchilik maktablari ham madaniy almashinuv va o'zaro tushunishni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Xalqaro tanlovlar, festivallarda ishtirok etish va xorijlik san'atkorlar bilan hamkorlik qilish orqali talabalar o'z iste'dodini jahon sahnasida namoyish etish va turli san'at an'alaridan saboq olish imkoniga ega bo'lmoqda. Turli madaniyatlar va qarashlar bilan tanishish ularning ijodini oshiradi va badiiy amaliyotini boyitadi.

Kulolchilik maktablariga qatnaydigan talabalar hunarmandchilik sohasida muvaffaqiyatli martaba olib boradigan qimmatli ko'nikmalarni rivojlantirish

² A. Turg'unov. O'zbek kulolchiligi san'atining hududiy xususiyatlari. T. 2001.

imkoniyatiga ega. Talabalar o'zbek an'anaviy hunarmandchiligini o'rganish orqali o'z mamlakatining madaniy merosini asrab-avaylash va targ'ib qilish bilan birga mahalliy iqtisodiyotga ham hissa qo'shish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Kulolchilik maktablari talabalari amaliy ko'nikmalardan tashqari, intizom, sabr-toqat va fidoyilik kabi muhim saboqlarni ham o'rganadilar. Bu fazilatlar har qanday sohada muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lib, o'quvchilar hunarmandchilikka o'rgatish orqali singdiriladi. Kulolchilik maktablari O'zbekistonning madaniy merosini asrab-avaylash, xalq hunarmandchiligini kelajak avlodlarga yetkazishda muhim o'rin tutadi. Yosh o'quvchilarga hunarmandchilik san'atini o'rgatish orqali ushbu maktablar o'zbek xalqining an'anaviy hunarmandchiligining kelgusi yillar davomida ravnaq topishini ta'minlaydi. Kulolchilik maktablarida olingan ko'nikma va bilimlar ham o'quvchilarga tadbirkorlik uchun qimmatli imkoniyatlar yaratishi mumkin. Ushbu maktablarning ko'plab bitiruvchilari o'z biznesini yo'lga qo'yib, qo'lda yasalgan hunarmandchilik mahsulotlarini sotish bilan shug'ullanib, mahalliy iqtisodiyot rivojiga hissa qo'shmoqda.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, O'zbekistondagi kulolchilik maktablari o'quvchilarga san'atda muvaffaqiyat qozonishlari uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlarni berib, badiiy iste'dod va ijod uchun inkubator bo'lib xizmat qiladi. Amaliy mashg'ulotlar, akademik ta'lim va madaniy idrokni o'zida mujassam etgan qat'iy o'quv dasturi orqali bu maktablar o'quvchilarga o'zlarini ijodiy ifoda etish, badiiy ovozini rivojlantirish hamda O'zbekiston va undan tashqaridagi madaniy landshaftga hissa qo'shish imkonini beradi. Kulolchilik maktablari san'atga mehr-muhabbat va yuksaklikka sadoqatni oshirish orqali keyingi avlod san'atkorlari va madaniyat elchilarining shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.A.Turg'unov.O'zbek kulolchilgi san'atining hududiy xususiyatlari.T. 2001.
- 2.B.Oripov. Tasviriy san'at asoslari. N., 1994 y.
- 3.E.Xoxlova. Badiiy keramika. M., 1978 y.
- 4.E.Sayko. Keramika ishlab chiqarish texnikasi va texnologiyasining tarixiy-taraqqiyoti. M., 1982 y.